

**РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА. НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС
ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.**

Мирзаахмедова Самира Леноровна

*Студентка факультета высшего медсестринского дела
Ташкентская Медицинская Академия*

Юлдашева Зимфира Закировна

*Научный руководитель ассистент кафедры гистологии
и медицинская биология
Ташкентская Медицинская Академия
Ташкент, Узбекистан.*

Аннотация: В статье рассматриваются современные методы редактирования генома и их применение в медицине для лечения наследственных заболеваний. Особое внимание уделяется технологии CRISPR-Cas9 и её модификациям, таким как редактирование оснований, позволяющему с высокой точностью корректировать генетические дефекты. Приводятся примеры клинических испытаний использование CAR-T-клеток с отредактированными генами для лечения острых T-клеточных лимфобластных заболеваний. Обсуждаются вопросы безопасности, правового регулирования и этические аспекты применения этих технологий, а также перспективы их дальнейшего развития. Статья демонстрирует, что направленное редактирование генома является мощным инструментом, способным изменить подходы к терапии ранее неизлечимых заболеваний, однако требует комплексного подхода с учетом возможных рисков и общественных вызовов.

Ключевые слова: Редактирование генома, CRISPR-Cas9, Редактирование оснований, Генетическая терапия, CAR-T-клетки, Клинические испытания, Наследственные заболевания, Этика генной терапии, Правовое регулирование

Abstract: The article discusses modern methods of genome editing and their application in medicine for the treatment of hereditary diseases. Particular attention is paid to CRISPR-Cas9 technology and its modifications, such as base editing, which allows genetic defects to be corrected with high precision. Examples of clinical trials using gene-edited CAR-T cells for the treatment of acute T-cell lymphoblastic diseases are given. The issues of safety, legal regulation and ethical aspects of the use of these technologies, as well as the prospects for their further development, are discussed. The article demonstrates that targeted genome editing is a powerful tool that can change

approaches to the treatment of previously incurable diseases, but requires an integrated approach, taking into account possible risks and societal challenges.

Keywords: *genome editing, CRISPR-Cas9, base editing, genetic therapy, CAR-T cells, clinical trials, inherited diseases, gene therapy ethics, legal regulation.*

Редактирование генома – одно из самых революционных направлений в современной медицине и биотехнологии, позволяющее изменять генетический код человека для устранения наследственных и приобретенных заболеваний. Благодаря развитию технологий, таких как CRISPR-Cas9 и редактирование оснований, стало возможным точечное вмешательство в ДНК, что открывает новые горизонты в лечении сложных патологий, включая онкологические заболевания. Однако этот процесс вызывает множество дискуссий, связанных с этическими, правовыми и социальными аспектами.

Недавним примером прогресса в области генетических технологий является клиническое испытание, проводимое американской биотехнологической компанией **Beam Therapeutics**. В исследовании используется высокоточное редактирование оснований с целью создания улучшенных **CAR-T-клеток** для терапии пациентов с острым Т-клеточным лимфобластным лейкозом (**T-ALL**) и Т-клеточной лимфобластной лимфомой (**T-LL**). Данный подход, реализованный в терапевтическом продукте **BEAM-201**, предусматривает редактирование четырех ключевых генов (**CD7, TRAC, PDCD1 и CD52**), что снижает риск фратрицида, реакции «трансплантат против хозяина» и истощения клеток. Кроме того, модификации позволяют **CAR-T-клеткам** избежать воздействия препаратов, применяемых для лимфодеплеции перед трансплантацией.

Одним из ключевых преимуществ метода является использование редактирования оснований вместо классической технологии **CRISPR-Cas9**, которая вызывает двуцепочечные разрывы ДНК. В отличие от нее, **редактирование оснований затрагивает только одну цепь ДНК**, что снижает риск случайных мутаций, хромосомных перестроек и потери жизнеспособности клеток. По словам **исполнительного директора Beam Therapeutics Джона Эванса**, **BEAM-201** является первым в своем роде кандидатом на клеточную терапию с квадруплексным редактированием, что делает его потенциально революционным средством для лечения наследственных заболеваний. Редактирование генома активно применяется и в других областях медицины. Например, в клиническом испытании под руководством **Сунг-Юн Пая** была успешно использована генная терапия для лечения синдрома **Вискотта-**

Олдрича (WAS) – редкого генетического заболевания, связанного с нарушениями функции иммунных клеток. В ходе исследования ученые извлекли стволовые клетки крови пяти мальчиков с WAS, модифицировали их с помощью **лентивирусного вектора**, содержащего исправленный ген, а затем трансплантировали обратно пациентам. Спустя **в среднем 7,6 лет** после терапии участники показали значительное улучшение иммунной функции, исчезновение экземы, снижение частоты инфекций и уменьшение кровотечений. Особенно важным открытием стало то, что эффективность терапии зависела от количества исправленных копий гена, встроенных в клетки.

Несмотря на очевидные успехи, редактирование генома остается сложной и неоднозначной темой. Одним из главных вопросов является **правовое регулирование** данной технологии. В ряде стран, включая США и Великобританию, редактирование генома эмбрионов разрешено, но исключительно в исследовательских целях. В России генная терапия регламентируется законом «Об основах охраны здоровья граждан», однако редактирование генома человека остается **экспериментальным методом**, требующим дополнительного изучения. Помимо юридических сложностей, существует и **серьезный этический аспект**. Основная проблема заключается в разграничении **терапевтического редактирования** (направленного на лечение заболеваний) и **генетического улучшения** (изменения физических и интеллектуальных характеристик человека). Если первый вариант вызывает понимание и поддержку, то второй — опасения, связанные с возможным социальным неравенством. Представьте, что только обеспеченные семьи смогут позволить себе «улучшенные» генетические параметры для своих детей, что приведет к разделению общества на «генетически модифицированных» и «обычных» людей. С точки зрения философии и религии редактирование генома также является **предметом споров**. Некоторые богословы считают, что вмешательство в ДНК нарушает естественный порядок, установленный природой или высшими силами. Однако в официальных документах Русской православной церкви допускается использование **генной терапии для лечения заболеваний**, если целью не является искусственное «совершенствование» человека. Тем не менее, несмотря на этические и правовые споры, редактирование генома **продолжает активно развиваться**. В последние годы ученые достигли значительных успехов в генной терапии, и уже существуют **первые подтвержденные случаи** излечения пациентов от ранее неизлечимых заболеваний. Основной задачей на данном этапе является **создание безопасных и надежных методов редактирования**, исключающих непредсказуемые мутации и побочные эффекты.

Таким образом, направленное редактирование генома – это **мощный инструмент**, способный изменить медицину и жизнь человечества. Однако его применение требует **тщательного научного анализа, правового регулирования и этического осмысления**. Только **комплексный подход** позволит использовать данную технологию во благо, минимизируя возможные риски и негативные последствия. CRISPR/Cas9 уже стал символом биотехнологической революции, предлагая медицинам и наукам о жизни инструменты беспрецедентной точности и универсальности. В перспективе мы можем ожидать качественного скачка в лечении генетических и онкологических заболеваний, а также в создании новых профилактических стратегий. Однако столь мощная технология требует строгого контроля и продуманного подхода с точки зрения биоэтики и общественного регулирования.

Сегодня исследователи продолжают совершенствовать CRISPR/Cas9, стремясь к повышению точности, сокращению побочных эффектов и разработке протоколов, безопасных для применения в клинике. Учитывая растущий интерес к генетическому редактированию, в будущем нас ждет еще больше инноваций. Если научное сообщество, правительственные структуры и общественность сумеют выработать согласованные правила и этические стандарты, CRISPR/Cas9 может стать тем самым «ключом» к комплексному преодолению многих болезней и радикальному улучшению здоровья миллионов людей во всем мире.

Список литературы:

- 1) Волчков П., Гапонова А. Использование редактирования генома для модулирования противоопухолевого иммунного ответа, 2014
- 2) Альманах Редактирование генома и возможности генной терапии в онкологии. [Электронный ресурс] (2017)
- 3) Гнатик Генетическая инженерия человека. М.: Книж ный дом: «ЛИБРОКОМ», С.231, (2017)
- 4) Ребриков Д. В. Редактирование генома человека // Вестник РНИМУ им. Н. И. Пирогова. N№3. С.434, (2017)
- 5) Cas9 for genome engineering. Cell 2014; 157: 1262-78. BarrangouR.Fremaux C.,189 (2019)
- 6) Deveau H. et al CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryates. Science (2019)